

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ТОЛЕРАНТНОГО МЫШЛЕНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК РЕЗУЛЬТАТ ПРИМЕНЕНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ ОБУЧЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ

Азимова Машхурахон Ходжиевна

доцент Государственного образовательного учреждения «Ходжандский государственный университет имени академика Бабажана Гафурова»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17562066>

***Аннотация.** В данной статье речь идёт о развитии толерантного мышления у студентов с учётом применения оптимальных моделей обучения.*

***Ключевые слова:** оптимальная модель, студент, коммуникация, педагог.*

Эффективное применение оптимальных моделей обучения и воспитания подрастающего поколения представляет собой особый интерес в условиях глобализации образования, поскольку от правильных действий педагога и чётких выполнений им своих функциональных обязанностей зависит процесс интеграции обучения и воспитания. Здесь важно, чтобы педагог постоянно работал над своим самообразованием и саморазвитием. Важно выстроить эффективное профессиональное развитие, которое включает обучение, практику и обратную связь, а также обеспечить для этого адекватное время и поддержку.

Профессиональное развитие в педагогической деятельности определяется как деятельность, которая развивает индивидуальные навыки, знания, опыт, толерантность и другие характеристики преподавателя, а также позволяет достигнуть целый ряд важных целей, включая: обновление знаний непосредственно о дисциплине преподавания на основе последних достижений в этой области; обновление навыков и подходов в области новых методов обучения; приобретение информации о новых исследованиях в сфере образования; изменения в учебных планах и методических материалах; разработку и применение новых стратегий и практик обучения; обмен информацией и опытом между преподавателями и другими специалистами (учеными, работодателями, предпринимателями).

Профессиональное развитие может быть формальным и неформальным, обеспечиваться через опыт в форме полного прохождения или участия в квалификационных программах, семинарах или курсах; посредством сотрудничества между высшими образовательными учреждениями или преподавателями разных образовательных учреждений; посредством коучинга (coaching) или наставничества, совместного планирования и обучения, а также обмена передовым опытом или наилучшими практиками.

Более конкретно выделяются следующие типы профессионального развития академического персонала: курсы/семинары (например, по предмету или методам и/или другим темам, связанным с образованием); образовательные конференции или семинары (на которых преподаватели и/или исследователи представляют результаты своих исследований и обсуждают проблемы образования); квалификационная программа

(например, дипломная программа) посещения других высших образовательных учреждений с целью наблюдения за процессом обучения; участие в профессиональной сети преподавателей (networking), созданных специально для профессионального развития; индивидуальные или совместные исследования по теме, представляющей профессиональный интерес; наставничество и наблюдение за другими коллегами и коучинг в рамках формального межвузовского соглашения; чтение профессиональной литературы (например, журналов, документов, основанных на фактических данных, тезисов); участие в неофициальных дискуссиях/обсуждениях с другими преподавателями.

Оптимальные модели обучения определяют профессиональное развитие педагогов, поскольку навыки и знания необходимы для обеспечения соответствующего качества преподавания. Очень важно собственное критическое суждение/оценка преподавателя, когда он самостоятельно определяет профессиональные точки, наиболее полезные для своего развития.

Высокий уровень обязательного профессионального развития может свидетельствовать о более высококвалифицированной профессиональной системе подготовки. Особое значение приобретает в современных высших образовательных учреждениях профессиональное развитие преподавателей и их поддержка на пути профессионального развития. Значимой здесь является практика высшего образовательного учреждения в области поддержки педагогов. Программы менторства и наставничества могут помочь новым педагогам справиться с этими проблемами.

Наиболее эффективными типами профессионального развития, по мнению педагогов, являются те, которые меньше распространены: квалификационные программы и исследовательская деятельность. Стремясь удовлетворить требования профессионального развития преподавателей, специалистам-практикам необходимо рассмотреть вопрос о том, как поддерживать и поощрять участие преподавателей в профессиональном развитии и как обеспечить, чтобы возможности соответствовали нуждам педагогов.

Профессиональные знания и навыки преподавания (компетенция преподавателя состоит из профессиональных характеристик, профессиональных знаний, профессиональных навыков, профессионального развития и обучения на протяжении жизни, профессиональных/личных этических стандартов и ценностей). Особое значение, как в организации, так и в реализации профессионального развития в области преподавания и обучения имеют стандарты и квалификационные рамки. В Великобритании существуют Рамки профессиональных стандартов (UK Professional Standards Framework/UKPSF) – комплексный набор профессиональных стандартов и руководящих принципов, направленных на поддержку начального и непрерывного профессионального развития педагогов, занимающихся обучением и его поддержкой. Они могут быть применены к программам индивидуального развития или на институциональном уровне для улучшения качества обучения.

Данная структура определяет широкие рамки профессиональной практики, включая: области, в которых действуют преподаватели, основные знания, необходимые для осуществления этой деятельности на соответствующем уровне; профессиональные ценности, толерантность, которые должны демонстрировать лица, выполняющие эти виды деятельности.

Документ стандартов имеет два основных компонента: дескрипторы и размеры практики. Дескрипторы описывают ключевые характеристики, связанные с четырьмя широкими категориями типичных функций обучения и обучения в рамках высшего образования.

Одной из последних инициатив в стране является Концепция совершенствования преподавания (Teaching Excellence Framework/TEF) с целью признания наилучшего преподавания и обучения в высшем образовании. Инициатива направлена на предоставление студентам четкой информации о том, где ситуация лучше, в то же самое время таким образом она способствует повышению уровня преподавания во всех высших образовательных учреждениях. Более того, ожидания профессионального развития академического персонала в высшем образовании выражается и в так называемом Кодексе качества высшего образования (Quality Code for Higher Education). Поставщики высшего образования формулируют и систематически рассматривают, и расширяют возможности обучения и практику обучения; ожидание подтверждается следующим индикатором и показателем практики: поставщики высшего образования гарантируют, что все, кто участвует в обучении или поддержке обучения, имеют соответствующую квалификацию, поддержку и развитие.

Индикатор/показатель практики определяется следующим образом: после принятия на работу и на протяжении всей своей карьеры, педагоги занимаются возможностью развивать и расширять свои профессиональные возможности и улучшать свою педагогическую практику. Педагогам рекомендуется оценивать свои собственные навыки и навыки других преподавателей, осознавать ответственность за определение своих собственных потребностей в области развития и участвовать в непрерывных мероприятиях по профессиональному развитию. Высшие образовательные учреждения предоставляют возможности для всех, кто участвует в обучении и поддержке обучения студентов в практике и профессиональном развитии. Постоянная деятельность по профессиональному развитию, предоставляемая высшими образовательными учреждениями, запланирована стратегически, включая выделение достаточных ресурсов для удовлетворения потребностей как исследований, так и обучения. Необходимое время педагога для продолжения профессионального развития определяется и учитывается в рабочей нагрузке. Высшие образовательные учреждения гарантируют эффективность своего подхода к развитию и поддержке педагога.

Рассматриваемые аспекты могут включать любое или все из следующих инструментов: работа с группами развития педагога; наличие онлайн-ресурсов и модулей для повышения квалификации для педагогов; и обеспечение наличия достаточной административной поддержки. Высшие образовательные учреждения также должны согласовать процедуры для определения персонала, нуждающегося в дополнительной поддержке для обеспечения эффективности, и предоставления соответствующих возможностей, поддержки и наставничества, чтобы повысить навыки и компетентность.

В Великобритании существует целый ряд организаций и структур, которые поддерживают высшие образовательные учреждения и их преподавателей в реализации профессионального развития. Например, Профессиональная ассоциация для сотрудников и разработчиков образовательных программ (Staff and Educational Development Association/SEDA) продвигает инновации и передовую практику в области высшего

образования, а именно кадровое и образовательное развитие, активно участвует в национальных дебатах.

Ассоциация предлагает набор Стандартов профессионального развития (Professional Development Framework/SEDA-PDF), которые могут использоваться для поддержки разработки и реализации программ и мероприятий по непрерывному развитию образования в высших образовательных учреждениях.

Академия высшего образования (Higher Education Academy/HEA), созданная в 2003 году как национальный орган по расширению преподавания в высшем образовании поддерживает сотрудников, обучает профессионально. Для отдельных сотрудников предлагаются услуги профессионального признания на основе Профессиональных стандартов Великобритании (UKPSF).

Профессиональное признание означает, что отдельные педагоги прошли аккредитованные программы или имеют соответствующий профессиональный опыт в рамках Профессиональных стандартов Великобритании (UKPSF). Академия также администрирует Национальную систему стипендий для преподавателей (National Teaching Fellowship Scheme/NTFS), которые присуждаются за разные достижения в области обучения или в целом в области педагогики.

Таким образом, комплексная национальная политика, признавая наилучшие практики преподавания в высших образовательных учреждениях, направлена на стимулирование повышения качества профессионального развития. На институциональном уровне разрабатываются собственные стратегии поддержки непрерывного профессионального развития. Большинство вузов предлагают учебные программы для поддержки нового преподавательского состава, часто создавая свои программы в рамках Профессиональных стандартов Великобритании (UKPSF). Несмотря на то, что нет общего требования для прохождения официальной программы обучения для новых преподавателей, Академия высшего образования рекомендует, чтобы все преподаватели на испытательных сроках прошли соответствующую учебную программу, аккредитованную ею (Postgraduate Certificate in Higher Education/PGCertHE) и приобрели преподавательскую квалификацию, предназначенную для новых или относительно новых преподавателей в университете. В целях обеспечения того, чтобы учебные возможности и преподавание, предоставляемые студентам, были высокого качества, высшие образовательные учреждения используют структурированную систему для определения любых потребностей персонала в области профессионального развития и контроля за тем, соблюдаются ли они. Эти системы выступают в качестве движущей силы для продолжения профессионального развития, включая следующие этапы: планирование и определение ожиданий, и установление индивидуальных целей, реализация действий, мониторинг, обзор результата. Квалификации и/или формы признания преподавателей в высших образовательных учреждениях, которые поддерживают студентов, различны. Данные о квалификации и опыте преподавательского состава, а также сведения о любых стипендиях/наградах собираются централизованно Агентством по статистике высшего образования (Higher Education Statistics Agency/HESA).

Таким образом, определенный опыт Великобритании показывает, что при разработке программы профессионального развития преподавателей высших образовательных учреждений, прежде всего, необходимо скорректировать национальный подход к оптимальным моделям обучения и воспитания. Только на их основе каждое

высшее образовательное учреждение разработает соответствующую концепцию/стратегию профессиональной подготовки и поддержки своего профессорско-преподавательского состава. Важно, чтобы стратегия была реалистичной, включала четкое понимание и требование наличия необходимых ресурсов, а также долгосрочной с четкими индикаторами и показателями. Вложение в человеческий потенциал и профессиональное развитие педагогов в высших образовательных учреждениях – это постоянный процесс и, в конечном счете, именно он определяет наличие качества образования, как на институциональном, так и национальном уровнях.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ибраимов Х., Куронов М., Ибрагимова Ф. Педагогика тарихи ва назарияси: Дарслик. – Т.: Шаффоф, 2023. – 392-б.
2. O‘zbekiston Respublikasining 2024-yil 1-fevraldagi O‘RQ-901-son “Pedagogning maqomi to‘g‘risida”gi qonuni: <https://lex.uz>
3. Ибраимов Х. ва бошқ. Ота-она – мураббий: Услубий кўлланма. – Т.: Гафур Гулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2024. – 220 б.
4. Медетова Р.М. Толерантность народов обеспечит плодотворное развитие международного сотрудничества // Материалы научно-практического семинара «Профессиональное становление личности XXI века в системе непрерывного образования: теория, практика и перспективы». 19 апреля 2019 года. – Т. 1. – Т.: Филиал МГУ в г. Ташкенте, 2019. – С. 147-149.